

BA'ZI INJENERLIK MASALALARIDA MATEMATIK USULLARDAN FOYDALANISH

Rustamova Mastura Samadovna¹, Karimova Mahliyo Uroz qizi²

¹dotsent, O'zMU, ²magistrant, AIFU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15333379>

Annotatsiya. Ushbu ishda turli texnik jarayonlarda yuzaga keladigan masalalarni yechishda matematik usullarning qo'llanilishi o'rganilgan.

Abstract. In this paper, we study analogs of the Cauchy theorem and the Cauchy integral formula for A-analytic functions.

Аннотация. В работе изучены аналоги теоремы Коши и интегральной формулы Коши для A-аналитических функций.

Kalit so'zlar: analitik funksiyalar, A-analitik funksiyalar, Koshi toeremasi.

Keywords: analytic functions, A-analytic functions, Cauchy's theorem.

Ключевые слова: аналитические функции, A-аналитические функции, теорема Коши.

Muhandislik oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan talabalarning kasbiy kompetensiyasi yuqori darajada bo'lishiga birinchi bosqichda o'rganiladigan har bir fan o'quv material bilan ularning bo'lg'usi kasbiy faoliyati, jamiyat rivojlanishining istiqboli orasidagi bog'liqlikni ko'rsatish muhim hisoblanadi. Bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda muhandislik masalalarini yechishning matematik usullarini o'rganish va ularni amaliy masalalarda qo'llash muhim ahamiyatga ega.

Matematik analiz fanida o'rganiladigan funksiya va uning hosilasi ko'plab muhandislik masalalarini yechishda eng yaxshi metodlardan biridir. Shu tushunchalardan quyida foydalaniladigan ba'zi ma'lumotlarni keltiramiz.

Faraz qilaylik, $f(x)$ funksiya $(a, b) \subset R$ da berilgan bo'lib,

$$x_0 \in (a, b), x_0 + \Delta x \in (a, b) \text{ bo'lsin.}$$

Ma'lumki ushbu

$$\Delta f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$

ayirma $f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi orttirmasi deyiladi.

1-ta'rif. ([2]) Agar ushbu

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

limit mavjud va chekli bo'lsa, u $f(x)$ funksiyaning x_0 nuqtadagi hosilasi deyiladi va $\frac{df(x_0)}{dx}$, yoki $f'(x_0)$, yoki $(f(x))'_{x_0}$ kabi belgilanadi. Demak,

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \quad (1)$$

1-teorema. Aytaylik, $f(x)$ funksiya $X \subset R$ to'plamda berilgan bo'lib, quyidagi shartlarni bajarsin:

- 1) $\exists \delta > 0, \forall x \in U_\delta(x_0) \subset X$ da $f'(x)$ hosila mavjud;
- 2) $f'(x) = 0$;
- 3) $f'(x)$ hosila x_0 nuqtaning o'ng va chap tomonlarida ishora saqlasin.

Agar $f'(x)$ hosila x_0 nuqtani o'tishda ishorasini o'zgartirsa, $f(x)$ funksiya x_0 nuqtada ekstremumga erishadi.

Agar $f'(x)$ hosila x_0 nuqtani o'tishda ishorasini o'zgartirmasa, $f(x)$ funksiya x_0 nuqtada ekstremumga erishmaydi.

$f(x)$ funksiya x_0 nuqtada ekstremumga erishib, $f'(x) < 0$ bo'lganda x_0 nuqtada maksimumga, $f'(x) > 0$ da minimumga erishadi.

1-masala. Gorizont tekis ish maydoni yuzasidan qandaydir masofada yoritish chirog'ini shunday o'rnatish kerakki, ish maydonining A nuqtasi eng yuqori yoritilgan bo'lsin.

◀ Bu masalani yechishda funksiya hosilasi tushunchasidan foydalanamiz. Nuqtali manba orqali hosil qilinadigan tekis maydon yuzasining yoritilganligi E quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$E = \frac{I \cos \alpha}{r^2},$$

bunda I -yorug'lik kuchu, r - yoritgichdan yoritilishi kerak bo'lgan nuqtagacha bo'lgan masofa, α - yorug'lik oqimi va tekis ish maydoni yuzasiga tushirilgan normal orasidagi burchak.

Erksiz o'zgaruvchi sifatida yoritgichdan gorizont yuzagacha bo'lgan masofa $h = OB$ ni olamiz, O nuqtadan yoritilishi kerak bo'lgan nuqtagacha bo'lgan masofa $OA = a$ bo'lsin, u holda:

$$r = \sqrt{h^2 + a^2}, \quad \cos \alpha = \frac{h}{r}$$

bo'ladi. Bu holda tekis maydon yuzasining yoritilganligi formulasi

$$E = \frac{Ih}{(h^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

ko'rinishga keladi. Uning hosilasini topsak: $E' = \frac{I}{(a^2 - 2h^2)(h^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$.

Bu hosila $h = \sqrt{2}a \approx 0,7a$ bo'lganda nolga teng, hamda shu qiymatdan o'tganda ishorasi musbatdan manfiyga o'zgaradi. Bu holda E funksiya maksimumga erishadi. Shunday qilib,

gorizontal yuzaning A nuqtasida eng yuqori yoritilganlikni hosil qilish uchun yoritish chirog'ini tekislikka $h = \sqrt{2}a \approx 0,7a$ balandlikda o'rnatish kerak. ►

$Q(t)$ -qandaydir moddani t temperaturagacha qizdirish uchun sarflanadigan issiqlik miqdori.

$\Delta Q = Q(t + \Delta t) - Q(t)$ - moddani t dan $t + \Delta t$ temperaturagacha qizdirish uchun kerak bo'ladigan issiqlik miqdori.

$\frac{\Delta Q}{\Delta t}$ - ning qiymati o'rtacha issiqlik sig'imi deyiladi.

$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$ - esa solishtirma issiqlik sig'imi bo'lib, $C_p(t)$ bilan belgilanadi.

$$\frac{dQ}{dt} = C_p(t) \text{ yoki } dQ = C_p(t)dt$$

2-masala. Agar temirning $0^\circ C$ dan $200^\circ C$ gacha bo'lgan sohada issiqlik sig'imi

$$C_p(t) = 0.1053 + 0.00142t$$

formula bilan ifodalansa a kg temirni 20° dan $100^\circ C$ gacha qizdirish uchun sarflanadigan issiqlik miqdorini aniqlang.

◄ $dQ = C_p(t)dt$ tenglamadan 1 kg temirni $20^\circ C$ dan $100^\circ C$ gacha qizdirish uchun sarflanadigan issiqlik miqdorini topamiz:

$$Q = \int_{20}^{100} (0.1053 + 0.00142t) dt = 0.1053t + 0.00071t^2 \Big|_{20}^{100} = 9.106$$

a kg temirni qizdirish uchun sarflangan issiqlik miqdori 9.106 a kkal. ►

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jabborov N.M. Oliy matematika (bakalavr ta'lim yo'nalishi talabalari uchun darslik) I- va II-jildlar. Toshkent, "Universitet", 2017.
2. Jabborov N.M. Oliy matematika va uning tatbiqlariga doir masalalar to'plami. I- va II-qismlar. Toshkent, "Universitet", 2017.
3. Далингер В.А. Профессионально ориентированные задачи по математики для студентов инженерных специальностей : учебное пос. / г.Омск. ООО ИПЦ «Сфера», 2007.
4. Петров В.А. Математический анализ в производственных задачах / учебное пос. М. Просвещение 1990.